

СТИЛИЗАЦИЯ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6991547>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы творчества Александра Маккуина.

Ключевые слова: Творчество, пошив, дизайнер, мир моды, гармония, фэшн-индустрия,

17 марта 1969 года родился великий английский дизайнер Ли Александр Маккуин. Он вошел в историю моды как один из самых смелых и бескомпромиссных мастеров и художников фэшн-индустрии: был удостоен звания командора ордена Британской империи и несколько раз подряд признавался лучшим британским дизайнером года. Личные драмы и проблемы Маккуин часто переживал, глубоко погружаясь в работу: творчество помогало ему отвлекаться от всех бытовых ситуаций. Несмотря на сложный характер, печальные воспоминания из детства, непростую судьбу, он умел по-настоящему наслаждаться жизнью, получать удовольствие от простых вещей и довольствоваться малым, всегда идти вперед. Однако последние годы жизни гения были омрачены потерями близких людей, разочарованием в творчестве, бесконечной усталостью (Александр Маккуин выпускал 40 коллекций в год!) и одиночеством, что впоследствии привело к большой трагедии, иногда кажется, что мы платим за это большую цену: все чаще испытываем одиночество, подавленное состояние, стресс, которые нередко становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому очень важно стараться находить выход даже из самых сложных ситуаций, чтобы защитить себя от внутреннего психологического давления и депрессивных состояний. Главное — стараться не замыкаться в себе, как можно больше окружать себя близкими людьми, быть ближе к природе, проявлять свои эмоции в творчестве. В память о великом дизайнере ELLE вспоминает все, чем вдохновлялся Александр Маккуин, все, что помогало ему создавать

удивительные коллекции, которые вспоминают до сих пор. И будут помнить всегда.

ЖИВОТНЫЕ

Ли очень любил животных: особую нежность он испытывал к собакам и птицам. В детстве он часто наблюдал за пернатыми и даже ходил в орнитологический кружок, серьезно изучал особенности этих животных. Интересно, что впоследствии «птицы» еще не раз появятся в нескольких знаковых коллекциях кутюрье, которые сегодня известны всему миру. Благодаря сотрудничеству со знаменитыми и невероятно талантливыми мастерами — ирландским модельером-шляпником Филиппом Трейси и художником-постановщиком Майклом Хауэллсом — он умело адаптировал тему живых существ в своих шоу, декорировал платья и шляпы чучелами птиц, а однажды даже вышел на поклон вместе со своими собаками.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ

Так же сильно, как животные, Ли Маккуина могла вдохновить, пожалуй, только природа и ее стихии: огонь, вода, земля и воздух. Например, осенне-зимняя коллекция 1989/99 года под названием «Femme» была посвящена сильным и свободолюбивым женщинам, равно как и все творчество дизайнера, таким же опасным и необузданным, как огонь. В 2000 году на шоу «Еуе» весенне-летней коллекции модели шли в прямом смысле по «воде», в темном зале, создающем мрачную и таинственную атмосферу. В 2007 году кутюрная коллекция «Sarabande» Alexander McQueen особенно запомнилась удивительным платьем, полностью сотканном из бутонов цветов — знак уважения и любви земле, природе.

«Посмотрите, человек не может создать такую красоту! Здесь* я придумываю дизайн для новых коллекций, думаю о работе, о том, что делать дальше. Для меня это своего рода медитация: стою на утесе и наслаждаюсь видом на море, птицами, парящими так близко к нам. Такое спокойствие, я чувствую себя на седьмом небе», — Александр Маккуин в интервью для программы «Paris Mode».

ТЕХНОЛОГИИ

Александр всегда с интересом следил за новыми технологиями и старался всячески применить их при создании своих коллекций и задействовать в своих шоу. Вспомните, один из самых знаковых шоу в карьере дизайнера

— показ весенней коллекции «Savage» 1999 года, который завершился ярким перформансом с участием роботов: ирландская модель Шалом Харлоу в пышном белоснежном платье вышла на подиум, встав на вращающийся подиум, была «атакована» роботами, которые в течение нескольких минут безжалостно распыляли на нее краску — показательная сцена торжества машины над человеком. В работе над своей последней коллекцией «Plato's Atlantis» Александр использовал технологию 3D-печати: благодаря специальной технике печати изображения было создано множество удивительных анималистичных принтов на шелковых тканях, которые и легли в основу апокалиптической «Атлантиды».

Использованная литература:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

